

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
XXVIII, Número Especial 5 **2022**

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Editorial

Educación, economía, política y sociedad en tiempos de crisis pandémica en Iberoamérica...

En el marco de la celebración del Aniversario 58 del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, al cual está adscrita la Revista de Ciencias Sociales (RCS) de Venezuela, se presenta este Número Especial 5, correspondiente al año 2022, enmarcado en realizar indagaciones y mostrar los resultados en tiempos signados por grandes retos y oportunidades, a más de dos años de la pandemia del Covid-19, que ha transformado los estilos de trabajo, impactando de manera inexorable todos los campos de acción del ser humano, especialmente, en la educación, economía, política y sociedad.

En este sentido, se ha podido apreciar como estos desafíos que ha traído la crisis pandémica del Covid-19, sobre todo en Iberoamérica, ha permitido reestructurarse, reinventarse, desde todo punto de vista, aprovechando las oportunidades que las medidas adoptadas por la mayoría de los países como el confinamiento, entre otros, ofrecían a la sociedad, dándole un uso más eficiente a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para seguir adelante y salir airoso de esa situación, reconociendo la capacidad de los individuos para adaptarse en tiempos difíciles.

Así se tiene que, en Educación estas TIC han contribuido a experimentar y afianzar los estudios virtuales, a distancia, y hoy en día mixtos, por la eficiencia demostrada en la época más dificultosa como fue al inicio de la pandemia; en la Economía, si bien desde 2007 a nivel mundial ya se encontraba en crisis, en pleno 2020 ésta se vio nuevamente manifestada y reactualizada, por la caída estrepitosa de los precios del petróleo durante los meses de abril y mayo, agudizándose con la coyuntura del Covid-19, lo cual ha llevado a los empresarios a reformular sus objetivos para dar respuesta a un consumidor más exigente, vulnerable, que ha sufrido cambios en sus gustos y preferencias; así como a adoptar estrategias como el teletrabajo para evitar cerrar sus negocios de manera indefinida.

Asimismo, en el ámbito Político, se ha notado la preocupación de algunos gobiernos y dirigentes por enfrentar de la manera más eficiente y rápida la búsqueda de solución para evitar la proliferación de los contagios, así como para atender la población más vulnerable dada la crisis sanitaria en cada uno de los países afectados, tratando de lograr disminuir los casos confirmados y muertes por la pandemia Covid-19; y finalmente, la Sociedad en general ha visto vulnerado sus derechos, al tener que sufrir el encierro, producto del confinamiento, pérdida de familiares y amigos, cambios de sus rutinas diarias, pérdida de empleos a causa del cierre de empresas, entre otros; sin embargo, esta situación les ha llevado a reinventarse, a descubrir sus habilidades

y capacidades en tiempos de crisis, a ser creativos y aprovechar las oportunidades generando nuevas fuentes de ingreso desde sus casas y hasta formando nuevos emprendimientos.

Todo lo antes expuesto, hace propicia la ocasión de presentar este número especial, titulado: **“Educación, economía, política y sociedad en tiempos de crisis pandémica en Iberoamérica”**, con un compendio de artículos muy interesantes de distintos países de Iberoamérica, destacando la intervención de un colmado número de investigadores de España, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, cuyos estudios expresan distintas y complejas problemáticas, indagadas desde diversos enfoques metodológicos.

Se inicia el trayecto por este número especial, haciendo referencia a los trabajos concernientes a la Educación en tiempos de pandemia; en ese sentido, Delgado Valdivieso, Karina; Vivas Paspuel, David Alfredo; Carrión Berrú, Celsa Beatriz y Reyes Masa, Betty del Cisne; presentan el artículo intitulado: Educación inclusiva en América Latina: Trayectorias de una educación segmentada, en el cual muestran, que los países mayoritariamente buscan desarrollar programas vinculados con la presencia y participación de los estudiantes, mientras que se refleja menores intervenciones que garanticen su éxito, al culminar progresivamente sus estudios. Desde esa misma óptica, Gala Llauca, Virginia Mercedes plantea el estudio sobre: Identidad cultural en los entornos virtuales del estudiante de educación inicial en Lurigancho, Perú, concluyendo que se debe implementar un programa de identidad cultural en el plan curricular de todos los niveles de educación básica, para lograr fortalecer la identidad de los estudiantes desde la primera infancia.

Seguidamente, se tiene la disertación de Polo Escobar, Benjamín Roldán; Hinojosa Salazar, Carlos Alberto; Weepiu Samekash, Milena Leticia y José Luis Rodríguez Medina sobre los Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de comunicación con enfoque de sistemas, concluyendo en prever algunos consejos y argumentos enfilados en los sistemas escolares, que permitan reflejar el timbre del éxito y compararse con sus similares, desde la identificación de su estilo de aprendizaje. También, se presenta el artículo: Gamificación en la comprensión lectora de los estudiantes en tiempos de pandemia en Perú, de los autores Calderón Arévalo, Mariella Yuliana; Flores Mejía, Gisella Socorro; Ruiz Pérez, Aurelio y Castillo Olsson, Sara Edith, mostrando que la gamificación tiene incidencia en la comprensión lectora y desde la aparición de la pandemia su uso a partir de la digitalización, apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje en la formación.

Continuando con el ámbito educativo, se presenta el artículo desarrollado por Quiñones Vásquez, Augusto Jacinto y Huiman Tarrillo, Hugo Enrique, cuyo contenido versa sobre: Resolución de problemas con el método matemático de Polya: La aventura de aprender, concluyendo que, si no se tiene un seguimiento adecuado como constante retroalimentación y apoyo individualizado, los resultados de mejoría inicial no podrán mantenerse en los estudiantes. Se sigue con el texto: Estrés académico en estudiantes de la Universidad de La Guajira, Colombia planteado por Pinto Aragón, Elvis Eliana; Villa Navas, Ana Rita y Pinto Aragón, Hilber Alonso, en el cual se evidencia que el estrés académico es derivado de las nuevas responsabilidades, carga de trabajo, miedo al fracaso, la presión de su familia, cambio de hábitos alimenticios, entre otros.

Asimismo, Bonilla Carchi, Sonia Marlene; Ramírez Yagual, Juan Pablo Isaías; Barbecho Quizhpe, Narcisa de Jesús y Coronel Rosero, Claudio Xavier, comparten su investigación: Análisis bibliométrico de la producción científica sobre calidad educativa en el Ecuador, concluyendo que los estudios realizados se enfocan en determinar diversas estrategias que permitan mejorar la calidad de la educación ecuatoriana, especialmente en la gerencia y evaluación educativa,

así como la adaptación curricular inherente en los procesos de formación estudiantil. Seguido, se tiene el artículo: Identificación institucional y calidad docente en una universidad privada del Perú, cuyos autores son Ochoa Tataje, Freddy Antonio; Mendoza Retamozo, Noemí; Tejada Arana, Aristides Alfonso y Panduro Ramirez, Jeidy Gisell, evidenciando que la existencia de un grado considerable de identificación institucional tiene relación directa y significativa con niveles categóricos de calidad docente, propiciando la eficacia y eficiencia del programa.

Por su parte, Chávez Peña, Ludy María; Castro Rojas, Miriam Corina; Urquiza Maggia, José Antonio y Majo Marrufo, Helga Ruth, exponen su artículo intitulado: Liderazgo pedagógico aplicado a la práctica docente en tiempos de crisis pandémica en Perú, concluyendo que este liderazgo es esencial dentro de la práctica docente, puesto que, forma parte de las estrategias para lograr una educación de calidad en tiempos donde la educación “en línea” predomina. Luego, se presenta el texto denominado: Neuromanagement y responsabilidad social: Factores clave en la gestión educativa universitaria, cuyos autores son: Monzón Troncoso, Alberto Samuel; Illa-Sihuincha, Godofredo Pastor; Ruiz Villavicencio, Ricardo Edmundo y Candia Menor, Marco Antonio, mostrando que existe una relación entre las habilidades psicológicas y emocionales con el desempeño laboral para la gestión educativa universitaria.

Siguiendo con la educación, está el documento titulado: Factores de gestión escolar en el compromiso organizacional en una Red educativa en Perú, presentado por Bejarano Álvarez, Patricia Mónica; Fernández-Cueva, Amado; Centurión Larrea, Ángel Johel y Lima Cucho, Lida Ivonne, concluyendo que existe una diversidad de factores que influyen en la gestión escolar y la determinación de la red, su organización define el comportamiento organizacional, incidiendo positivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Asimismo, están los investigadores Prieto Villalobos, Daniel José; Martelo Gómez, Raúl José y Franco Borré, David Antonio; quienes desarrollaron el artículo: Ética del gerente educativo y desempeño docente en educación media general, entre sus conclusiones más relevantes destacan de manera explícita que la asociación entre ambas variables es alta, por tanto, se debe mantener la efectividad en indicadores que contaron con fortalezas e incrementarlo en aquellos que presentaron falencias.

Continuando con el orden de exposición, se presenta el trabajo denominado: Aprendizaje cognoscitivo impulsor de la autorregulación en la construcción del conocimiento, realizado por Tapia Sosa, Hugo, concluyendo que el aprendizaje cognoscitivo se promueve mediante estrategias pedagógicas que convergen en la construcción de conocimiento multidisciplinario y transformador tanto en los estudiantes como en los profesores.

Desde la óptica de la Economía en tiempos de crisis pandémica, llega el trabajo de investigación: Elementos de la Filosofía de Gestión que sustentan la competitividad en empresas del sector construcción, postulado por García Guiliany, Jesús; Paz Marcano, Annherys y Suarez Barros, Horacio; concluyendo, en la relevancia de implementar acciones administrativas gerenciales tendentes al fortalecimiento de los objetivos en la filosofía de gestión en las empresas estudiadas. Seguidamente, Prado Chinga, Alberto Efraín; Alcivar Soria, Evelyn Eugenia; Preciado Ramírez, Joffre Danny y Tapia Agualsaca, Luly Cidrit, presentan el trabajo titulado: Microfinanzas y su incidencia en el sector agrícola y comercial en Ecuador, evidenciando que es decisión de los microempresarios la búsqueda de estos instrumentos financieros que les ayuden a desarrollarse económicamente y ser más competitivos.

El siguiente artículo está orientado a estudiar los Recursos humanos y gestión empresarial en Ingelectros Perú S. A. en Los Olivos-Perú, sus autores son: Solis Tipian, Martin Albino; Palomino Tarazona, María Rosario; Alanya-Beltran, Joel y Vera Nuñez, Griselda Gladys,

concluyendo que, en el avance de una cultura organizacional, que favorezca los objetivos organizacionales el recurso humano de la empresa, apoya a los procesos de optimización de la productividad. También se encuentran los autores: Salazar Tuárez, Emma Angelina; Castillo Toledo, Mónica Maribel; Santander Salmon, Erika Stephania y Alcivar Mendoza, José Pedro, quienes proponen el artículo: Contexto socioeconómico del subempleo en el cantón Esmeraldas-Ecuador; revelando que a partir de la pandemia se profundizan los niveles de subempleo, además, existen profesionales de diversas disciplinas que se encuentran desarrollando actividades diferentes a su perfil profesional; esto trae como consecuencia que el nivel de ingresos no les genera bienestar social.

Continuando con el ámbito de la economía, se tiene la investigación intitulada: Liderazgo y empoderamiento en las mujeres empresarias en el Perú, presentada por Pando Ezcurra, Tamara Tatiana; Cangalaya-Sevillano, Luis Miguel; Herrera Mejía, Zoran Evaristo y Cabrejos Burga, Raúl Eduardo; concluyendo que el liderazgo que ejerce la mujer tiene una visión transformadora, al aportar capacidad de influencia sobre la toma de decisión empresarial. Por su parte, García León, Edward Aníbal; León Cavero, Francisco; Carrasco Vega, Yajaira Lizeth y Cabanillas Ñaño, Sara Isabel, comparten su disertación sobre: Cuadro de mando integral y calidad de vida urbana: Estrategias para el desarrollo local, evidenciando, que esta estrategia de desarrollo posee debilidades para generar innovación organizacional y de procesos, demandando capacitación en innovación organizacional para el personal directivo y actualización de equipos de trabajo.

Con relación a los estudios de Política en tiempos de crisis pandémica, se presenta el artículo: Ética, política y corrupción: Una revisión conceptual enfatizada en Perú, desarrollado por Pérez Guevara, Luciano; Zárate Tacca, Walter Rolando; Antón de los Santos, Marco Antonio y Holgado Quispe, Ana María; concluyendo en la importancia del estudio ético dentro de la política, representando un gran aporte para futuros investigadores de la realidad nacional a través de los años y el boom de la corrupción en Perú. Posteriormente, Palacios Garay, Jessica Paola, Rodríguez Salazar, Raúl Eduardo; Fuerte Montaña, Leonardo y Pereyra Zaldivar, Violeta; entregan los resultados de su investigación denominada: Problemática de la corrupción en el Perú, evidenciando que la situación política y económica en Perú favorece la aparición y propagación de la corrupción, en todos los niveles de gobierno y la lucha anticorrupción que se origina por el interés de los ciudadanos, podrá frenarla o mitigarla.

También se presenta a su consideración dentro del ámbito político, el trabajo: Presupuesto participativo y gestión del gasto público, desarrollado por Huárac Quispe, Yohhny; Díaz Mújica, María Constantina y Cuba Mayuri, Ena Elizabeth; mostrando que la eficacia del gasto público en los distintos sectores sociales y el uso de los presupuestos participativos como instrumento de la gestión pública, se convierten en potenciales mecanismos de participación ciudadana. Se prosigue con el trabajo de Blas Ghiggo, Fausto Gilberto; Uribe-Hernández, Yrene Cecilia; Cacho Revilla, Adolfo y Valqui Oxolón, José Mercedes, denominado: Modernización del Estado en la gestión pública: Revisión sistemática; cuyos resultados muestran que la transparencia, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, acceso a la información, y gobierno electrónico, son las opciones más viables para la modernización del Estado peruano, así como democratizar el poder, y además es relevante contar con ciudadanos mejor informados y más participativos.

Seguidamente, forman parte también de este número especial en relación a la política, el artículo: Habilidades interpersonales y engagement laboral del personal policial y militar administrativo en Perú, propuesto por Palacios Garay, Karla Estilita; Zavaleta Oliver, Jenny Marianella; Fuster-Guillén, Doris y Rengifo Lozano, Raúl Alberto; evidenciando que las

habilidades interpersonales y el engagement o compromiso laboral, tienen una moderada correlación positiva y significativa, por lo cual, a un mayor nivel de habilidades interpersonales, el nivel de compromiso laboral de los trabajadores será mayor. Asimismo, Vial-Gallardo, Mauricio; Acevedo-Duque, Ángel; Gomes, Tatiana y Araujo Daza, Danilo; presentan su disertación: De la comunicación académica al discurso político en torno al COVID-19, en las ciencias políticas; en la cual se observan etapas emocionales como actitud política negativa, neutral y positiva ante el Covid-19, frente a los discursos políticos, y comunicación académica, relevante en comparecencias públicas, impactando todos los sectores de la población.

Posteriormente, se presenta el documento: Inteligencia artificial en la gestión pública en tiempos de Covid-19, perteneciente a los autores Maita-Cruz, Yoni Magali; Flores-Sotelo, William Sebastián; Maita-Cruz, Yuri Anselmo y Cotrina-Aliaga, Juan Carlos, quienes concluyen que la llegada de avances tecnológicos devela el alcance de la tecnología a la gestión pública, una diversidad de medios o instrumentos para su eficiencia e impacto colocan en funcionamiento, dando apoyo en el desarrollo de sistemas de control que otorgan legalidad y generan procesos democratizadores para la dirección pública.

Finalmente, la Sociedad en general se ha visto afectada por la crisis pandémica del Covid-19; al respecto, en este número especial se comparten algunos resultados de investigación, como el artículo: Vigilancia epidemiológica y atención a gestantes con Covid-19 en el sistema de salud, presentado por los autores, Díaz Mujica, Juana Yris; Díaz Espinoza, Maribel y López Vega, María Jesús, concluyendo que la vigilancia epidemiológica ha sido insuficiente a las gestantes con Covid-19; no obstante, la tasa de mortalidad no fue mayor a la estimada para las no gestantes; y además, se encontró muy poca transmisión vertical. Siguen los investigadores Naranjo Llupart, María Rosa y Martínez Rodríguez, María de los Angeles, quienes presentan el artículo: Reflexiones teóricas sobre la demanda turística global: Incidencia en la gestión y comercialización turística; en el cual las conclusiones expresan la importancia del estudio de la demanda turística para mejorar la competitividad y la comercialización de los destinos turísticos del mundo en la actualidad.

Continuando, se presenta el artículo intitulado: Rediseño de la oferta de productos turísticos de naturaleza: Región Costa Sur Central de Cuba, desarrollado por Pelegrín Naranjo, Lestter, en el cual el aporte fundamental se manifiesta en el rediseño del producto realizado con la participación de trabajadores y directivos del Parque El Cubano, teniendo en cuenta las características del destino y del propio producto, concluyendo que la aplicación del procedimiento contribuyó a rediseñar el producto integrado de naturaleza, así como la aplicación de buenas prácticas de consumo sostenible y gestión ambiental.

Seguidamente, se comparte la disertación sobre los Medio de comunicación radial y competencias comunicativas en estudiantes del Perú, desarrollada por Leiva Bazán, Zulema Daria; Cárdenas Saavedra, Abraham, Duran Llaro, Kony Luby y Ortega Cabrejos, Mónica Ysabel; quienes concluyen que, el programa radial desarrolla las capacidades comunicativas en los escolares, fomenta los aspectos de expresar y comprender oralmente, así como comprender y producir textos, al interactuar con expresiones de la literatura los estudiantes de quinto de secundaria en Perú.

Por último, cabe resaltar que también a la Revista de Ciencias Sociales (Ve) le ha tocado reinventarse y desarrollar estrategias para transformar las amenazas y adversidades de esta crisis mundial a causa de la pandemia del Covid-19, en grandes oportunidades con la finalidad de mantener la calidad y rigurosidad en los artículos que en ella se publican, cumpliendo de la

Editorial

Mariby Boscán

Educación, economía, política y sociedad en tiempos de crisis pandémica en Iberoamérica _____

manera más cometida con los estándares de los distintos índices y bases de datos internacionales en las cuales se encuentra, logrando mejorar la participación y posición que se ocupa en muchos de ellos; por lo cual se agradece a todos los autores que acompañan este conjunto de artículos, que a través del volumen XXVIII, Número Especial 5 del año 2022, se colocan a disposición de la comunidad científica, en las distintas áreas del conocimiento de las ciencias sociales, esperando que su contenido sea de total agrado e interés; asimismo, es de destacar la labor del equipo de árbitros, colaboradores y de todo el Comité Editorial, quienes velan por mantener la calidad en cada uno de los artículos publicados.

Dra. Mariby Boscán

Profesora Titular e Investigadora. Universidad del Zulia (Venezuela)

Editora en Jefe de la Revista de Ciencias Sociales (RCS)

E-mail: maribyboscan@yahoo.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4974-812X>